

Supplementary Materials

Table S1. NCBI GenBank accession numbers used in this study to trace the origin of the invasive populations of *Oreochromis* spp..

GenBank accession number	Scientific name	1-631 bp
DQ426665	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCCTTTGTAATAATTTT CTTTGATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCACACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
DQ426666	<i>O. aureus</i> × <i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAACTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCCTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATAACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAAAGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTTAATTAACATGAAACCCCCG CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCGCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTATACCAACTTA
EU751880	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCCTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCACACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAACC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
EU751881	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAACCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCCTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCACACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAACC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
EU751882	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCCTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCACACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
EU751883	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAACCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCCTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCACACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA

HM882927	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
HQ024985	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCTCATTTTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
HQ024986	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCTCATTTTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
HQ024987	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCTCATTTTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
HQ024988	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCTCATTTTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
HQ654742	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGTTTGGAAACTGACTGGTGCCTATGATTGGAG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTGTACTCCTTCCCCCTCATTTTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGAGTCGAAGCAGGACCGGTACAGGATGAACTGTTTATCTCCCTC TCGCAGGCAATCTCGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTGACCATCTTTTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTTTAGGCGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATAAAAACCCCTGC CATCTCTCAATATCAAACACCCCTCTTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTCCTACT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
HQ654746	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAACCTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA

HQ654747	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTTCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA
KC789549	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTTCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KC789549.1	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTTCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KC789552	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTTCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KJ553787	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAACCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCTCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC CTTCTTTGATCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA
KJ553805	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAACCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCTCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA
KM438537	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTTCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA

KM438538	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCGGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KM610786	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307726	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCAATTATAATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTCAAGCAGGGGCCGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGCCTTCCGGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACACTTA
KT307727	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307728	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307729	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307730	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

KT307731	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307732	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCAATAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307733	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTCGCGGCTATCCGGGTCGAAGCAGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGCCTTCCGGTGGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC GGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACACTTA
KT307734	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307735	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307736	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307737	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

KT307738	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307739	<i>O. niloticus</i>	TGAAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307740	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307741	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307742	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCAATTATAATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTCTCGCCTCATCTGGGGTGAAGCAGGGGCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC GGGGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307743	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307744	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA

KT307745	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307746	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307747	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307748	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCTCGGAGACGACCAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307749	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCTCGGAGACGACCAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTCCTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGTTGAACTGTTTACCCCCCG CTGCGAGGCAATCTTGCCATGCTGGGCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGTTGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307750	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307751	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCTCGGAGACGACCAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCTCCTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGTTGAACTGTTTACCCCCCG CTGCGAGGCAATCTTGCCATGCTGGGCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC GGGGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA

KT307752	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGTGCAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACACTTA
KT307753	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGTGCAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACACTTA
KT307754	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307755	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTT CTCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGTTGAACCTGTTTACCCCTCC CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTTCTT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307756	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307757	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307758	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA

KT307759	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307760	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGTACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307761	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAACC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307762	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTGTACTCCTCCCCCTCATTCTTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCAATATCAAACACCCCTTCTTGATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TCTTTGACCCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
KT307763	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGTACTTCTCCCCCTCATTCTTCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307764	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGTACTTCTCCCCCTCATTCTTCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307765	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGTGCCTAAGTCTCCTTATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGTTTGGAAACTGACTGGTGCCACTTATGATTGGAG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTGTACTCCTCCCCCTCATTCTTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGAGTGAAGCAGGAGCCGGTACAGGATGAAGTGTAAACCCCTGC CTCGCAGGCAATCTCGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTATCACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGC CATCTCTCAATATCAAACACCCCTTCTTGTTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTCCTACT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA

KT307766	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCTCTCCTTATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTGGTGCCACTTATGATTGGAGCACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTTCCCCCCTCATTCTCTCTCTCCTCGCCTCATCCGGAGTCGAAGCAGGAGCCGGTACAGGATGAAGCTTTTATCCCTCCCGCGCAGGCAATCTCGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTGACCATCTTTTCCCTCCACTTGGCCGGGGTGTGCATCTATTTTAGGCGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCATCTCTCAATATCAAACACCCCTCTTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307767	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTCTCTCTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTGCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307768	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTCTCTCTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTGCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
KT307769	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTGACTCTCCCTCCCTCATTCTCTCTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGCTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGGGTGTGCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATTAACATGAAACCCCCCGCCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTTCTTCTATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307770	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTCTCTCTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTGCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307771	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTCTCTCTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTGCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA
KT307772	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTACTCCTCCCCCCTCATTCTCTCTCTCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCCACCTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCCACCTCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGGGTGTGCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACTTA

KT307773	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307774	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTCTCCCCCTCATTTCTCTTCTCGCCTCATCCGGGTGCAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTTGTGATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307775	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCCTGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCCTC CTCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGCTGTTTATCCCCCGG CCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307776	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCCTGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCCTC CTCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGCTGTTTATCCCCCGC CCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
KT307777	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307778	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307779	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

KT307780	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307781	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307782	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307783	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACACTTA
KT307784	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KT307785	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565808	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTTCCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

KU565827.1	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565828	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565830	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCTATTTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACACTTA
KU565831	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CTCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCTATTTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACACTTA
KU565832	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565833	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565834	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCTGGGCAAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCCTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

KU565843	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565843.1	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565844	<i>O. aureus</i>	CTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGTAAGCTTCTAATTCGGGTAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGG CTCGAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTCGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCTATTTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTT TATCCCTACCCGTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACTCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTACCAACACTTA
KU565845	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565846	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565848	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565849	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

KU565851	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
KU565852	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATCGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
KU565857	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCGG CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCGTGCCGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
KU565858	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCTGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCGG CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCGTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
KU565859	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCGG CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCGTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
KU565860	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCGG CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCGTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
KU565863	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCGG CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCGTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA

KU565864	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565864.1	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
KU565865	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCAATTATAATTGGAGGTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGTCGAAGCAGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCATGCTGGCCTTCCGGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCATCTTTACCAACACTTA
KU565867	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MF509596	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MF509597	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MG407409	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

MG407410	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA
MG407411	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MG407412	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CTCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTATACCCCGCG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGGCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGCG CCATCTCTCAATATCAAACACCTCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGACTTCCGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA
MG407413	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGACTTCCGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA
MG407414	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MG407415	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MG407416	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCTTACCAACTTA

MG407417	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MG407418	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTGGAAACTGACTAGTACCCTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGTGCAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATAAACCCTGC ATCTCCAATATCAAACACCCCTTTGTATGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTATACCAACACTTA
MG438454	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MG438455	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MG438456	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MG438457	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MH515186	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGCGATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA

MH515227	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTGACTCCTCCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTTCGAAGCAGGGGCCGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCAC TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTTCATCTATTTAGGTGCAATTAATTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCCAATATCAAACACCCCTCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MH515228	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTTCATCTATTTAGGTGCAATTAATTTATCACAAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTATACCAACTTA
MH515229	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MH515230	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MH515231	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTATAACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MK074525	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC ATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MK074526	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTTACCCCCCG CTCGCAGGCAATCTTGCCATGCTGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTTCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCTGC CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA

MK130700	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK130701	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACACTGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTCACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
MK130702	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTTCTCGGAGACGACCAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACACTGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCGG CATCTCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK130703	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACACTGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTCACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
MK130704	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACACTGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTCACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
MK497069	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACACTGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTTCACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCACTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
MK497076	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTACTCCAGCCCGG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATAATGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGCCACTAATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTCTCCCCCTCATTCTC CTTCTCCTCGCCTCATCCGGGGTCAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGAAGTGTTCACCCCGG TCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC GGGGTGTCACTATTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCCAATATCAAACACCCCTTTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCTACTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA

MK497092	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACC GCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACCTCATGATTGGTGCCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCCCTCTCCCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAC TTTTACCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGGGTGTCACTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGGCTCCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTCTATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTTTACCAACTTA
MK497097	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGA ACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGACGACCAAATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGGGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGCTCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCTATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK497135	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGAAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGCTCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCTATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK497136	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGA ACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGCTCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCTATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK497137	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGA ACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGCTCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCTATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK497138	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGAAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGCTCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCTATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA
MK497139	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGAAGGAACTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGA ACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTCTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGGCTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCCGGAGTGTCACTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGCTCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCTATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGGAAACCTAAACACAACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACTTA

MK497152	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MK497153	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MK497155	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGACCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTATCATCTATTTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAGACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACAGCAGTATTACTTCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
MK572406	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCCGAAACCTAAACACAACC TTCTTTGACCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTATACCAACTTA
MN605507	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCACATGATTGGTG CCCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTC CTCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGCACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGGGTGTCATCTATTCTAGGCGCAATTAATTTCAATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGG CCATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTC TATCCCTACCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTATACCAACTTA
MT525052	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG GCACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCT TCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATAACATGAAACCCCTGC CCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTC TATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGACCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTATACCAACTTA
MT525055	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCCG CTCTCTCCTCGGAGACGACCAAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTT CTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCT CTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCGG CTCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTATCTATTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATAACATGAAACCCCTGC CCATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTC TATCCCTGCCGTTCTTGCCGCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCCGAAACCTAAACACAAC CTTCTTTGACCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTATACCAACTTA

MW205900	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MW205901	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MW205902	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MW205903	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MW205904	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
MW206001.1	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCTCTTCTCGGAGACGACCAAATCTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAGTACCCCTCATGATTGGTG CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGCTTTTGACTTCTCCCCCTCATTCTTCTTCTCGCCTCATCTGGAGTGAAGCAGGTGCCGGCACAGGATGGACTGTTTATCCCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGC CGGAGTGTCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATGAAACCCCTGC CATCTCCCAATATCAAACACCCCTATTTGTGTGATCCGTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTTCT ATCCCTGCCCGTTCTTGCCGCGGGCATCACAACTTCTAACAGACCAGAAACCTAAACACAACC TTCTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCTATACCAACACTTA
JF510525	<i>Tilapia zillii</i>	TTGGGCGGAATAGTAGGAAGCTGCACTAGCCTCCTGATCCGAGCAGAAGCTAAGCCAGCCCGGCTCCCTCCTCGGGGACGACAGATTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGATTAGTCCCACTTATGATCGGGC CACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAACAAGCTTCTGACTTCTCCCCCATCATTCCTCCTTCTCCTCGCTTATCAGGGGTGAAGCGCCGGTACAGGGTGAAGTGTCTACCCCTCCTCGCAGGCAATCTCGCCACGCTGGGCCCTGTTGACCTAACCATCTTCTACTCCACTAG CCGGGGTATCATCTATTTAGGGGCAATTAATTTTATTACAACAATTATTAACATGAAGCCCTGCTATCTCTCAGTACCAAACGCCCTGTTCTGTGGTCCGTCTAATTACGGCGGTGCTGCTTCTTCTGTCACTGCCTGTTCTTGTGCCGGCATTACAATGCTTCTCACAGACCAGAACTAAACACGACCTTCTTGATCCTGCCGGGGAGGGGATCCCATCTTACCAACACTTA

Haplotype 1	<i>O. niloticus</i>	TTGAGCCGG-ATAGTAGGAACTGCACTAAGTCTCCTTATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGC TCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTGTAATAATTTTC TTTATAGTAATACCAATTATAATTGGAGGGTTTTGGAACTGACTGGTGCCACTTATGATTGGAGC ACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTCCTTCCCCCTCATTCTCC TTCTCCTCGCCTCATCCGGAGTCGAAGCAGGAGCCGGTACAGGATGAACTGTTTATCCTCCCT CGCAGGCAATCTCGCCACGCTGGACCTTCTGTTGACTTGACCATCTTTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCACTATTTTAGGCGCAATTAATTTTATCACAACCATTATTAACATAAAACCCCTGCC ATCTCTCAATATCAAACACCCCTCTTTGTGTGATCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTCTACTA TCCCTGCCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCAGAACTAAACACAACCT TCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
Haplotype 2	<i>O. aureus</i>	TTGAGCCGG-ATAGTAGGAACCGCGCTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGC TCTCTCCTCGGAGACGACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTGTAATAATTTTC TTTATAGTAATGCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAACTGACTAGTACCACACTCATGATTGGTGC CCCAGATATGGCCTTCCCTCGAATGAACAACATGAGTTTCTGACTCCTCCCTCCCTCATTCTCC TCCTCCTCGCCTCATCTGGAGTCGAAGCAGGTGCCGGCACAGGGTGAAGTGTAAACCCCGC TCGCAGGCAATCTTGCCCATGCTGGGCCTTCTGTGACTTAACCATCTTCTCCCTCCACTTGGCC GGGGTGTCACTATTTAGGCGCAATTAATTTTATTACAACAATCATTAACATGAAACCCCGC CATCTCTCAATATCAAACACCCCTATTTGTATGGTCCGTTCTAATTACCGCAGTATTACTTCTTA TCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTCACAGACCAGAACTAAACACAACCT TCTTTGATCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACTTA
